

José M. García Arroyo¹
M^a Luisa Domínguez López²

¹Psiquiatra. Profesor Asociado.
Departamento de Psiquiatría
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Sevilla
²Psicólogo clínico. Unidad de Salud Mental
de La Palma del Condado (Huelva)

Correspondencia:
José M. García Arroyo
Luis Montoto, 83. 3^o C
41018 Sevilla
E-mail: jmgarroyo@us.es

Aspectos psicológicos de la mujer diagnosticada de cáncer de mama

Resumen

En el presente artículo pretendemos estudiar las reacciones psicológicas de las mujeres al ser diagnosticadas de cáncer de mama. Para ello, hemos contado con aquellas pacientes mastectomizadas que nos consultaron en diferentes dispositivos de salud por problemas psicológicos derivados de la enfermedad y que siguieron un proceso de psicoterapia reglada individual y/o grupal. En este contexto, imparcial y libre de críticas y prejuicios, pudimos realizar un registro fiel de aquellos enunciados referidos a las experiencias por las que pasaron.

Se descubrió entonces que las reacciones que presentaban pertenecían, desde el punto de vista formal, al terreno de las emociones (no de los sentimientos) y que su temática estaba en función del momento en que se hallaban y del grado de elaboración que realizaran. En este sentido, establecimos una diacronía que pasaba por diferentes etapas: preocupación, sorpresa, extrañamiento, miedo y desbordamiento. Parte de estas respuestas se debían a los significados que atribuían al nombre de la enfermedad ("cáncer"), que quedaba asociado automáticamente a dolor, sufrimiento y muerte, aunque también influían los cambios vitales que tenían necesariamente que producirse. Para terminar, consideramos aquellos casos en los que la adaptación a la enfermedad resultó más complicado; se trataba de ciertos rasgos de personalidad de estas mujeres que resultaron problemáticos.

Palabras clave: Cáncer de mama. Reacciones emocionales. Mastectomía. Conducta de enfermedad. Psicoterapia.

Summary

In this article we intent to analyse the psychological reactions of women once they are diagnosed with breast cancer. In order to do this, we have had the help of those mastectomised patients who asked for our advice in different devices of health for psychological problems derived from the illness, and who followed a process of official psychotherapy whether individual and / or in group. In this context, impartial as well as free from criticism and prejudices, we could make an accurate documentation of those statements, which were related to the experiences patients lived.

Then it was discovered that the reactions which they showed belonged, from the formal point of view, to the emotional field (not to the one of feelings) and that its subject matter depended on the moment in which they were located and, at the same time, the degree of preparation they showed. In this respect, we established a diachrony that went through different stages: concern, surprise, estrangement, fear and overflow. Part of these responses were given due to the meaning they attribute to the name of the illness ("cancer") which remained automatically associated to pain, suffering and death, although vital changes which had to be necessarily produced also had an influence.

To conclude, we took into account those issues in which the adaptation to the illness took a lot of hard work; that is, certain aspects of personality which were, to say the least, problematic.

Key words: Breast cancer. Emotional reactions. Mastectomy. Behaviour derived from the illness. Psychotherapy.

Introducción

El cáncer de mama es el tumor maligno más común entre las mujeres pero la supervivencia frente al mismo está aumentando, en parte debido a su detección precoz; como contrapartida crece el número de diagnosticadas, especialmente en una población cada vez más joven¹. El diagnóstico de la enfermedad no deja indiferente a ninguna mujer, pues provoca la aparición de una serie de reacciones intensas que se asocian, más que a la realidad de esta patología en el presente, a los fantasmas que se movilizan tras recibir la noticia por parte del médico. En efecto, si bien hasta hace poco tan solo se contaba con la cirugía como arma terapéutica, en la actualidad se dispone de un rico arsenal (radiaciones, hormonas, quimioterapia, etc) que ha cambiado notablemente el pronóstico.

De esta manera, el cáncer de mama se ha transformado en una enfermedad compleja, dada la cantidad de opciones terapéuticas existentes, y que requiere una coordinación de métodos y de profesionales de la medicina que los arbitren. Este hecho singular implica que la mujer ha de intervenir en tomar importantes decisiones respecto a centros, profesionales, técnicas, programas, etc; de ahí que la paciente y sus propias elecciones sean una parte muy importante del proceso. Se comprende entonces que la respuesta afectiva de la implicada resulte de gran interés y requiera ser estudiada con cierta profundidad.

Existen poderosas razones para entender que en la actualidad la mujer no puede permanecer pasiva ante esta enfermedad:

- a) La medicina contemporánea, influida por los desarrollos de la Psicología Médica²⁻⁴ y de la Psicología de la Salud⁵⁻⁶, entiende la enfermedad en general no como un mero acontecer biológico, sino que hay que incluir a la persona y a las relaciones de esta con su entorno. Desde esta novedosa perspectiva, es imposible negar su participación en la enfermedad pues el/la paciente con sus hábitos, comportamientos, acciones, prejuicios y/o creencias facilita o dificulta la curación.
- b) Se ha pasado de contemplar al médico como el agente principal de la curación, investido con el "saber", a otra opción en la que el enfermo, al ser quién se halla más próximo a su patología, debe conocer qué le sucede y cuáles son las alternativas que más le conviene tomar para así participar en la evolución favorable del cuadro. De este modo, colabora activamente con el profesional de la salud y siempre se ha de tener en cuenta su punto de vista.
- c) En el terreno propio del cáncer de mama, casi todos los autores están de acuerdo en que mientras más se involucre la mujer en la enfermedad mejores resultados se obtendrán, entre otras cosas porque la participación activa la hace sentir menos víctima del

tratamiento pudiendo, en consecuencia, experimentar menos efectos colaterales o que estos se vivan con una menor intensidad⁹⁻¹⁰.

Sobre esta base, nuestra pretensión aquí consiste en realizar un análisis psicológico pormenorizado de aquellas respuestas que aparecen en estas personas en el momento en que reciben el diagnóstico pues, dependiendo de cuáles sean, se hallarán más o menos capacitadas para optar por las distintas posibilidades que se le ofertan. Con anterioridad, investigamos los problemas de las mastectomizadas que acudieron a tratarse en diferentes dispositivos del sistema sanitario público, logrando resultados bastante fructíferos a la hora de entender la psicología de estas personas¹¹⁻¹⁴.

A los médicos en general y a los profesionales de la salud mental en particular, les conviene conocer toda esta rica fenomenología psicológica ya que muchas afectadas, incluso en esta fase tan temprana del proceso, requieren asistencia psicoterapéutica y/o psiquiátrica. Esta afirmación se sustenta en que, a menudo, los profesionales de la medicina que las tratan se hallan centrados casi en exclusiva en los aspectos somáticos del problema, prestando poca atención a la persona que consulta, frecuentemente por no sentirse cómodos hablando con ellas de sus dificultades. Este aspecto se ve reforzado por factores inherentes al medio en que se desarrollan la actividad profesional, como es la presión asistencial a la que se hallan sometidos que dificulta una escucha particular que puede ocupar un tiempo del que realmente no disponen.

Material y método

El material se ha obtenido de una muestra de pacientes que acudieron a consultar al Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario "Virgen Macarena" de Sevilla (un total de 22), algunas de las cuáles transitaron por un grupo de terapia compuesto exclusivamente por mujeres. Desde aquellas fechas contamos con nuevos casos (total: 45 más), tratados mediante psicoterapia individual, en otros dispositivos públicos y en la Asociación de Psicopatología y Psicoanálisis de Sevilla (APPS). A partir de un gran número de entrevistas mantenidas con ellas fue posible registrar fielmente las expresiones verbales que daban cuenta del problema investigado.

El método empleado se desprende directamente de la propia acción psicoterapéutica, ya que ésta permite realizar una observación clínica directa. Para ello, durante las entrevistas el médico debe hallarse en una actitud atenta a cuanto la consultante exprese y ha de dejar de lado todo aquello que no sea pertinente a la propia escucha y suponga una interferencia en la captación del discurso (p. ej. creencias personales, teorías psicológicas o psiquiátricas, preocupaciones, referencias al organismo,

juicios de valor; etc). Mediante la suspensión de cualquier juicio previo y registrando cuanto expresa, actitud metodológica que hemos denominado "descontaminante"¹⁵, sé consigue un material (verbal) espontáneo y libre de influencias del observador, que refleja fielmente qué está sucediendo en su interioridad.

Pero, la experiencia que estudiamos es compleja, quiere decir que se halla articulada por numerosos componentes psicológicos, de ahí que el proceder necesariamente tenga que ser la descomposición en elementos (análisis). Esto se constata básicamente en la cantidad de enunciados que obtenemos, donde cada uno de ellos nos descubre una faceta particular del problema, pero teniendo en cuenta las siguientes características de este material tan singular:

- a) Las frases originales que hemos recogido reflejan las dificultades por las que atraviesan en distintos momentos y como las viven da una de ellas; consideramos, en este sentido, que los enunciados expresados son isomórficos con la lo que les sucede internamente.
- b) Contamos con expresiones verbales que habitualmente no suelen presentarse fuera del contexto del consultorio, debido a que estas mujeres muestran una clara censura de tales contenidos por razones diversas (p. ej. no preocupar a la familia, mantener una imagen de fortaleza frente a los demás, evitar el rechazo, conservar en secreto la enfermedad, etc). Dado que las entrevistas se constituyeron en un contexto no-crítico e imparcial, las afectadas se mostraron de forma espontánea sin todas esas censuras "sociales".
- c) Los enunciados que daban cuenta del sufrimiento, los más interesantes de cara a la investigación y que plasmaban mejor los aspectos afectivos de la experiencia, no aparecían cuando nosotros queríamos, sino que se presentaban aleatoriamente. Según pudimos constatar, este fenómeno se debe a que las pacientes deseaban sentirse bien y dejar atrás (y olvidarse de) aquellos momentos que las hicieron sentir vulnerables. Se produjeron instantes en los que este mecanismo, que podemos entender como una defensa, decaía dejando paso a manifestaciones verbales de más calidad para la investigación. Dado que nuestro esfuerzo no consiste en una confesión forzada, hubo que tener la paciencia debida para que las expresiones verbales sobre el problema emergieran, al tiempo que desaparecían otras que les servían para ocultarse y/o protegerse. Podríamos hablar, respectivamente, de "enunciados útiles" e "inútiles"¹⁵.
- d) A medida que avanzábamos en el proceso las afectadas iban enriqueciéndose con material verbal, en cuyo caso el análisis que realizaban de sus vivencias se hacía bastante más fino. Esto se debe a que el lenguaje tiene la particularidad de poder nombrar

las experiencias y al hacerlo las aclara y les da una estructura, mientras que al principio se presentaban de modo confuso y desbordaba a las pacientes. Miller¹⁶ habla de "significantización" para referirse a este mecanismo.

Evidentemente, que así haya sido benefició tanto a las pacientes, quienes lograron tranquilizarse, como a nuestra investigación que se llenó de numerosos detalles insospechados.

- e) En las entrevistadas las mujeres pudieron recordar numerosos detalles de los primeros instantes de la enfermedad, en los que recibieron el diagnóstico. Se trataba de aspectos de la experiencia global que se hallaban aparentemente olvidados, pero no era así dada la extraordinaria vivacidad que mostraron al salir en las entrevistas.

Obsérvese que en ningún momento hemos hablado de emplear métodos cuantitativos (escalas, cuestionarios, tests,...) y las razones son las siguientes: a) cuando se le presenta a la paciente cualquier cuestionario se la obliga a centrarse en el mismo y perdemos un material (verbal) precioso que da cuenta de sus dificultades, actuando como una distracción respecto a nuestras pretensiones y b) las producciones mentales de los pacientes, como demostramos en otros trabajos, no tienen una cualidad numérica, es decir, no son de naturaleza cuantitativa sino cualitativa¹⁷⁻²⁰.

Antes de proseguir, conviene realizar una aclaración conceptual, que es la relativa a la diferencia entre "emociones" y "sentimientos", términos que frecuentemente son confundidos en la literatura:

- Las emociones son respuestas afectivas muy intensas y poco duraderas, que se acompañan de abundantes manifestaciones somáticas (taquicardia, taquipnea, sudoración, piloerección, etc). Se experimentan psíquicamente de modo desgarrador, como: inquietud, desazón, intranquilidad, nerviosismo, etc. Resultan desestabilizadoras para la persona que las sufre, al tiempo que disuelven la racionalidad o deshacen el libre fluir del pensamiento (p. ej. miedo, ira, rabia, angustia).
- Los sentimientos, en cambio, son manifestaciones afectivas de poca intensidad pero muy duraderas, tanto como para poder desarrollarse durante toda la vida de la persona. No son desestabilizadores sino todo lo contrario pues, gracias a ellos, logramos vínculos estables con otras personas, actividades o con el propio "yo" (p. ej. cariño, autoestima, odio, celos).

Resultados

El cáncer de mama supone el desarrollo en una parte del cuerpo femenino de algo no deseado que suele tener

como consecuencia, cuando se conoce, la interrupción del fluir normal de la vida de la afectada. Estudiamos a continuación por qué esto es así y cómo ésta experimenta esos cruciales momentos:

Reacciones ante el diagnóstico

La comunicación diagnóstica altera a la mujer, pues provoca la aparición de una serie de reacciones afectivas intensas que pertenecen al terreno de las emociones. Esto puede demostrarse con facilidad en las numerosas frases que recogimos: “Me quedé sin habla cuando me dio la noticia y días después seguí trastornada. No podía pensar con claridad”; “Se me vino el alma al suelo, rompí a llorar y todo parecía dar vueltas a mi alrededor”; “Intentaba estar serena, pero era imposible. Esas palabras ya eran mías y me atravesaban la cabeza”. Las emociones que siguen al diagnóstico tienden a mantenerse en el tiempo debido a que aquello que las ocasionó sigue actuando y no va a desaparecer, no obstante se producen altibajos en la respuesta, como veremos luego.

El colorido emocional varía dependiendo del momento evolutivo del proceso diagnóstico que consideremos:

- Antes del diagnóstico. El primer signo suele ser la presencia de una tumoración en la mama que no se hallaba presente antes o bien, la existencia de un mamograma anormal. En ese instante la mujer se encuentra preocupada y alerta, dado que “algo malo puede ocurrir” o “algo no marcha bien”.

A menudo, la afectada intenta olvidarse, hacerlo a un lado o evadirse pero la presencia de la masa anormal se impone, haciéndose imposible de ignorar (“Trataba de evadirme con mis tareas habituales, pero otra vez volvía a mi cabeza la imagen de eso que tenía”; “Me habían explicado que era malo, pero me pasaba como a los niños con el Ratón Pérez: aún conociendo la vedad, seguía creyendo en fantasías”).

- Búsqueda y confirmación diagnóstica. A continuación se le realiza una biopsia cuyo resultado es de malignidad. Entonces la paciente se encuentra atónita, sorprendida o extrañada, dado que se halla ante algo completamente nuevo, nunca antes se había visto en una situación parecida y tampoco esperaba que le sucediera a ella.

Esta sorpresa se asocia con que el cáncer de mama asienta, por lo general, en mujeres que se encuentran completamente sanas o, incluso, en un estado óptimo de salud. En cambio, en otras enfermedades la persona manifiesta “conductas de riesgo” que favorecen la aparición de la patología (ej. consumo de tabaco o de alcohol) o presentan algunos síntomas previos. En esta enfermedad un día la mujer se halla completamente sana y al día siguiente se encuentra enferma, un tránsito demasiado brusco de salud a enfermedad sin una causa ostensible y sin signos previos. A menudo las oímos comentar lo raro que les resulta sentirse físicamente bien y saber que tienen un cáncer, lo cuál les parece increíble (“No podía dar crédito a aquello. Me parecía una broma de mal gusto, pues no podía entender cómo me encontraba tan bien y dentro de mí tenía ese mal”, “En aquel momento le dije a mi médico: no, no puede ser verdad, quizás estén los resultados equivocados. Eso ha pasado muchas veces ¿no?”). No es nada extraño que algunas muestren sensaciones de irrealidad (“Es como si esto no me estuviera pasando a mí o como si fuera una película, una película mala desde luego”).

Esta característica aporta a la enfermedad una falta de lógica patente, que pasamos a explicar: el aparato mental se comporta como una maquinaria her-

menéutica de tal manera que intenta, siempre que puede, dar explicaciones a cuanto sucede, es decir, que procura una nota de “logicidad” o “consistencia” a la intelección de los hechos. Uno de los principios básicos de este proceso se halla conformado por las “leyes de causalidad” y precisamente en el cáncer de mama no funcionan, dado que en el momento del diagnóstico se sienten sanas. Sobre este vacío de explicaciones coherentes no es extraño que se organicen interpretaciones poco adecuadas al contexto, como son las de índole mágica; así una paciente decía: “Es un castigo por no haber tratado bien a mi madre antes de morirle, debí cuidarla más”.

- Primeras reacciones al diagnóstico. El mensaje diagnóstico desata una respuesta emocional de miedo; se registran entonces frases como: “Y ahora ¿qué?”, “Ya se acabó todo ¿no?”, “Esto me viene ahora cuando mis hijos más me necesitan”, “¿Qué hago ahora, Dios mío?”, ...

El miedo en realidad se produce ante un enunciado que contiene una palabra (significante) con bastante peso: “cáncer”, que es determinante ya que automáticamente despliega una serie de significados, como son: “sufrimiento”, “dolor” o “muerte”. Si notamos “S” como “significante” y “s” como el “significado”, el signo lingüístico resultante puede expresarse de la siguiente forma:

S	cáncer
-----	-----
s	sufrimiento, dolor, muerte

A esta construcción mental hay que añadirle una nota de absurdo, consistente en que tanto el “sufrimiento” como el “dolor” que suponen van a experimentar, tienen el sello de ser inútiles o innecesarios, quiere decir que no sirven para nada, dado que el final será la muerte. Un sufrimiento tiene utilidad cuando a través de él se obtiene una recompensa o se presiente que se ha culminado una meta anhelada (p. ej. el dolor del parto).

En realidad esta asociación (S/s) no tiene por qué ser tan lineal como muestra la mujer, de hecho no se relaciona con la realidad clínica pues hoy en día el pronóstico del cáncer de mama no es tan sombrío como ella imagina; se considera curable en el 80% de los casos⁹ es decir, que la mayoría vivirán el resto de sus días sin recurrencias. Se añade que estos significados (s) no han surgido ex nihilo, sino que se fundamentan en las ideas imperantes en el medio sobre la enfermedad y, en particular, hemos visto como asienta en elementos biográficos, sobre todo mensajes recibidos en el seno familiar, algunos de los cuáles se refieren a personas que fallecieron de esta enfermedad. En las sesiones que realizamos pudimos recoger bastantes asociaciones en este sentido (“Una hermana de mi madre murió de cáncer y en mi casa siempre se decía que era la peor enfermedad que había y que no tenía curación. Después de mi tratamiento veo las cosas de otra forma”).

No es extraño que se produzcan cavilaciones obsesivoides en las que se repiten, hasta el agotamiento, una serie de enunciados (“¿Qué ocurrirá conmigo ahora?”; “No van a dar con el tratamiento que me venga bien”, “¿Qué será de mis hijos?”; “¿Por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué a mí precisamente?”; “Yo no me merezco esto, pues no he hecho nunca daño a nadie”,...). Pueden interpretarse como intentos de control ante lo desconocido, ya que la mujer reproduce mentalmente cualquier eventualidad que pudiera darse.

d) Las propuestas terapéuticas. Sin aún salir del pasmo o del temor de estos primerísimos momentos, la paciente se ve ante un programa de tratamiento aconsejable para ella, en el que se incluyen palabras que nunca antes había oído, como: “mastectomía”, “quimioterapia”, “tumorectomía”, “tamoxifeno”, “radioterapia”, “reconstrucción”, etc. Son términos que desconoce funcionando a modo de “neologismos” y, a menudo, le provocan el desbordamiento ante la incapacidad de poder elaborar todo lo nuevo que se le avecina. Contribuye a este fenómeno el hecho de que, paralelamente, se les pide que tomen decisiones sobre las diferentes posibilidades terapéuticas ofertadas.

Aparte de las razones aducidas, no se encuentran capacitadas para este menester porque pueden mostrarse reacias a iniciar cualquier tratamiento dado que no asumen el “rol de enfermo”, precisamente porque no se sienten enfermas (“No sé para qué voy a tomar esas porquerías, si yo no estoy mala”; “No entiendo por qué tengo que medicarme, total por un simple bultito de nada”). Se da la paradoja de que, muchas de ellas, van a sentirse enfermas no debido al cáncer sino al tratamiento.

Más tarde no les queda otro remedio que aceptar la enfermedad y el “rol de enfermo” movidas por las evidencias de los resultados irrefutables de las pruebas y el correspondiente temor, pero esto implica necesariamente un intenso proceso de elaboración (Tabla 1).

La “alternativa básica”

Las diferentes experiencias, conectadas a sus correspondientes situaciones, catapultan a la mujer a una terrible alternativa, que hemos registrado prácticamente en todos los casos tratados: o se deja morir no haciendo nada, esperando a que la muerte le llegue, o se enfrenta a la enfermedad y lucha encarnizadamente contra ella. A esta vivencia clave la hemos denominado la “alternativa básica”.

Casi todas las mujeres, con variaciones individuales de una a otra en relación al tiempo necesario para la resolución (“tiempo subjetivo”), suelen tomar la senda de apostar por la vida y pelear, lo que significa un cambio importante en su estilo de vida y sus comportamientos, pues supone:

a) Mostrar un empuje que no se apreciaba antes, como podemos observar en las siguientes frases que anotamos: “Yo me veía muerta completamente, pero me dije a mí misma: esto no puede quedar aquí, tengo que salir a flote, como he hecho en otros momentos de mi vida”; “No quise quedarme así echada todo el tiempo, tuve que salir de ese odioso estado, y decidí pelear por vivir”; “De no sé dónde, de dentro de mí supongo, surgió una fuerza que me impulsó hacia delante”; “Fuí sola a la quimio, quería demostrarme a mí misma y a los míos que era fuerte y que podía hacerlo sin derrumbarme”; “Pensaba en la muerte y, sobre todo, en el sufrimiento que me quedaba pero, en seguida, me dije que

Tabla 1.

Momento	Emoción	Vivencia
Antes del diagnóstico	Preocupación Alerta	Algo malo puede ocurrir. Algo no marcha bien.
Búsqueda y confirmación diagnóstica	Asombro. Sorpresa. Extrañeza.	Algo completamente nuevo e inesperado.
Primeras reacciones al diagnóstico	Miedo Control obsesivo	Algo que puede acabar con mi vida o me puede traer grandes sufrimientos.
Propuestas terapéuticas	Desbordamiento.	Algo que me abruma y que no puedo sintetizar.

mi caso tenía solución y que, con la ayuda de buenos profesionales iba a superarlo todo”....

- b) Incorporar “comportamientos de enfermedad”. La elaboración interna provoca en la paciente un cambio que en algunos casos se revela espectacular, pasando de estar presente sin más a tomar decisiones y a hacerse cargo del programa terapéutico. Entonces se convierte en agente de su curación, dejando de ser un ente pasivo, que es llevado al médico o conducido por la familia; adquiere entonces un protagonismo fundamental donde el objetivo es la curación a toda costa. Recordemos que el cáncer no es incurable, pero puede convertirse en incurable si no se realizan las conductas (de enfermedad) apropiadas.

Si la paciente actúa pasivamente pierde la oportunidad de decidir por sí misma y más tarde es posible que se lamente, pensando que debió actuar de otra forma, pudiendo ser éste el origen de obsesiones e inculpaciones posteriores. Se añade que, dado que los tratamientos al uso pueden provocar afectaciones físicas, emocionales y sexuales, su participación es fundamental, pues supone que ha aceptado voluntaria y conscientemente estos pormenores, en cuyo caso va a quejarse mucho menos y lo va a llevar mejor.

Mujeres con especiales dificultades

El cáncer de mama es una enfermedad que pone a prueba la salud mental, dado que la afectada tiene que hacer una continua maduración del problema y hallarse proclive a realizar algunos cambios de conducta tendentes a adecuarse a la nueva situación. Pero, no siempre esto sucede como cabría de esperar, pues puede alterarse la secuencia expuesta o no completarse de modo satisfactorio. En este sentido, existen rasgos del carácter que se revelan especialmente problemáticos para asimilar el proceso ya que impiden darle el vuelco necesario a la manera de pensar y actuar para poder afrontar la enfermedad. Señalamos las siguientes eventualidades en las que la mujer muestra dificultades en la asimilación:

- a) Aquellas que siempre se dedicaron a ayudar a los demás y jamás a sí mismas. Se trata de personas que nunca se hicieron cargo de sus propias necesidades, incapaces de pedir nada, cuidadoras por excelencia y que se rodean de necesitados (hijos e “hijos”). Tienen ahora que hacer algo a lo que no están acostumbradas: dejarse ayudar y eso les va a costar un grandísimo esfuerzo. Frecuentemente entran en desvalorizaciones (“Ya no sirvo para nada ¡con lo que yo era!”; “No valgo ni un duro ¿no me ve que ni siquiera soy persona”). No es infrecuente que se resistan a pedir ayuda a los profesionales y se provoquen retrasos a la hora de consultar.
- b) El desconcierto puede ser grande también en aquellas que denominamos controladoras y omnipotentes. En estas personas la enfermedad las hace sentirse débiles y vulnerables, quiere decir que no se pueden consentir estar enfermas, cansadas o con poca fuerza, respondiendo con rabia y/o impotencia.

Vemos, en tales casos, que la enfermedad tiene significados personales (s) distintos que se añaden a los expuestos en el apartado anterior:

S	cáncer
-----	= -----
s	debilidad

Desde este prisma, también puede entenderse esta patología mamaria como algo vergonzoso, que no se debe contar a nadie y que hay que esconder a toda costa.

Las mujeres que incluimos en este apartado con frecuencia caen en lo que llamamos la “culpa omnipotente”, que consiste en sentirse responsables de sucesos que en realidad no dependen de ellas, por creer (imaginariamente) que lo pueden todo. Entonces suelen preguntarse si podrían haberlo prevenido de haber estado más alertas o más atentas o también, si han contribuido en algo a su desarrollo (“Creo que yo podría haber hecho algo para que esto no me sucediera. Tendría que haber sido más capaz o más decidida en esas situaciones”). La enfermedad en este caso posee nuevas connotaciones:

S	cáncer
-----	= -----
s	responsabilidad propia

Todos estos cuestionamientos llevan implícita la idea de ser personas infalibles al tiempo que responsables de cuánto les suceda a ellas o a sus allegados. El médico debe estar atento a estas preguntas sin respuestas y abordarlas cuanto antes pues, de no hacerlo, se desarrolla el sentimiento de culpa.

Se añade que, estas mujeres sienten la enfermedad cancerosa como una pérdida del control sobre su cuerpo, en el que ya no pueden confiar, algo que las llena de pavor (“Sentir que tenía algo en mi interior que me estaba devorando por dentro, me hizo alterarme muchísimo, entre otras cosas porque yo ya no era dueña de mí”). A menudo, las llena de desazón tener que ponerse en manos de otro (médico), de quién presuponen llevará todo el control del proceso, pudiendo llegar a pensar que sus esfuerzos no sirven para nada. Todo este descontrol es vivido por algunas pacientes

con una angustia insoportable (“Hubo muchos malos ratos, algunos incluso en los que creía morir. Sentía que todo esto me sobrepasaba y no sabía qué pensar o como actuar. Todo se me escapaba de las manos”).

c) La inflexibilidad y el miedo al cambio pueden ser características que dificulten la normalidad en el desarrollo de los acontecimientos. Como hemos indicado, estamos ante una enfermedad que implica sucesivas modificaciones que requieren otras tantas adaptaciones, esto es, se tienen que ir logrando equilibrios progresivos entre los diferentes estados. Esto precisa la aparición de un amplio repertorio de comportamientos que antes no tenían por qué producirse: visitas frecuentes al médico, sesiones de radiación, programas de quimioterapia, cambio de profesionales, medidas higiénicas, etc. Una paciente indicaba lo siguiente: “Creía que no iba a poder con la enfermedad, porque tuve que hacer demasiados cambios en mi vida y yo tiendo a la rutina, que es donde me siento mejor”.

d) Aquellas mujeres que no quieren perder su libertad y desean ser autónomas a toda costa también van a mostrar alteraciones en este proceso. Son personas a quienes les gusta “ser ellas mismas”, “no hacer nada que no les salga de dentro” o “no ser influidas por los demás” y se van a encarar a una patología que les va a imponer restricciones o tener que seguir programas en los que se sienten privadas de su libertad.

De esta manera, las citas médicas frecuentes, las pruebas diagnósticas o las sesiones de radio o quimioterapia van a convertirse en un infierno y no es raro que falten a algunas sesiones (“Me sentía con una gran presión con tantas consultas. Un día tuve que visitar a dos especialistas el mismo día y

dije ise acabó!, si me tengo que morir, me moriré, pero esto no hay quién lo aguante”).

e) La actitud hipocondríaca es una eventualidad que lleva a una inadecuada elaboración de la situación, pues siempre va a estar presente la preocupación morbosa por el cuerpo. Esta particularidad del carácter las conduce, además, a pensar que los médicos las están engañando sobre su mejoría y que, en realidad, a su alrededor están haciendo un paripé para que ellas se queden tranquilas. En consecuencia, van a estar siempre pendientes de las conductas de aquellos con quienes conviven.

No obstante, en algunas de ellas hemos encontrado una “hiponcondriación secundaria” a partir del diagnóstico, como reacción psicológica a la presencia del cáncer. En tal caso, el miedo a la recurrencia aflora con gran facilidad y cada signo físico, por banal que sea, es reinterpretado como una manifestación del tumor a pesar de que este haya sido eliminado. Así, un simple dolor de espalda va a ser completamente distinto para siempre, surgiendo la pregunta: “¿será cáncer?”.

Debido a la presencia de estos rasgos del carácter no es extraño hallar pacientes que se conducen según un patrón de comportamiento al que Goin²¹ denominó “pseudoaceptación”, que supone una aparente asimilación del problema. Esto explica que algunas diagnosticadas sufran derrumbamientos en etapas posteriores, sobre todo en aquellos momentos en los que la realidad se les impone en toda su magnitud.

Conclusiones

En las líneas precedentes hemos intentado plasmar qué les sucede desde el punto de vista psicológico a las mujeres cuando reciben el diagnóstico

de cáncer de mama. Esto ha sido posible gracias al concurso de aquellas pacientes que precisaron seguir un programa de psicoterapia (individual/grupal) obteniéndose, a partir del mismo, un material verbal que nos aportó una gran riqueza de detalles. Solo así pudimos descomponer en unidades simples ese “conglomerado psicológico” que mostraban y en el que predominaba la confusión. Esta última se fue disipando a medida que expresaban su dolor en un contexto favorable para recibirlo, lo que nos sirvió a nosotros para esclarecer aún más sus vivencias. La paciencia en esa captación fue una virtud necesaria, ya que las expresiones más interesantes se presentaban en momentos precisos, casi nunca cuando nosotros deseábamos; que así fuera nos trae al pensamiento aquellos movimientos de “apertura-cierre” de los que hablaba Lacan²².

El enunciado del médico cuyo contenido es un diagnóstico y con el que pretende hacer un bien: llevar a la mujer a conocer qué le ocurre para que tome las medidas oportunas, es recibido por aquella con una respuesta afectiva que filiamos en el terreno de las emociones, mientras su matiz depende del momento particular en que se halle en el conjunto del proceso. Al principio, antes de la confirmación diagnóstica, se pone en escena la preocupación, que intenta hacer a un lado. Más tarde, la propia confirmación diagnóstica provoca sorpresa pues esta enfermedad asienta en una persona completamente sana que no espera transitar por estos ignotos caminos; he ahí la falta de “logicidad” que se deriva de la subversión del “principio de causalidad” enunciado por Aristóteles en el s. IV aC y sostén básico de la racionalidad.

Añadimos que el diagnóstico desencadena, además, un miedo de grandes proporciones debido al despliegue de significados que se producen de forma automática y que ocupan la conciencia de la enferma;

“sufrimiento”, “dolor” y “muerte” rondarán sus pensamientos a partir de ahora. Pero, delante de ella se encuentra el profesional de la medicina, que debe informarla sobre lo absurdo de esas interpretaciones. En efecto, nos referimos a un terreno en el que se ha avanzado bastante, donde se realizan cada vez menos intervenciones mutiladoras y se intentan evitar secuelas con técnicas cada vez más modernas.

Las propuestas terapéuticas suelen incluir programas con varias alternativas, ante las que la paciente tiene que escoger, y no es raro entonces el desbordamiento, dado que escucha palabras del argot médico que le suenan a chino, a lo que se une que no se siente enferma en realidad pues no tiene el más mínimo signo físico con excepción de un bulto. Pero, va a poder salir del letargo en el que se halla tan pronto como se dé cuenta de que tiene que elegir el camino de la lucha (“alternativa básica”). Cuando lo hace, vemos aparecer en ella una fuerza descomunal que sorprende, que agradecen cuantos la rodean y que la conduce a adoptar la “conducta de enfermedad”, capaz de cambiar por completo el pronóstico.

No todas las mujeres transitan por este camino de la misma manera, algunas lo tienen bastante crudo debido a ciertas características de su personalidad y van a ver interrumpido el libre fluir del proceso. Aquellas que nunca se dejaron ayudar por nadie frecuentemente se desvalorizan mientras se entretienen provocando retrasos a la hora de consultar. Las omnipotentes y controladoras lo viven sintiéndose débiles y, no pocas veces, paralelamente, la seguridad y confianza en el cuerpo parece esfumarse de repente mientras se transforma en algo amenazante y peligroso. Las inflexibles y/o temerosas al cambio van a provocar una resistencia a todo tipo de planteamientos diagnósticos y/o terapéuticos. Aquellas que siempre

hicieron lo que les dio la gana aquí decaen, pues tienen que sufrir el peso de ciertas limitaciones que la enfermedad y sus coyunturas traen consigo. Finalmente, las hipocondríacas siempre se encuentran alerta ante la posibilidad del engaño en informes y resultados de pruebas, pues el cáncer puede que se haya recrudescido y cualquier signo banal es interpretado monótonamente.

Conviene conocer todas estas incidencias y, especialmente, los rasgos de la personalidad de la afectada ya que este saber puede ayudar a prevenir la aparición de conductas que bloqueen la evolución positiva de la enfermedad. Resta añadir a lo anterior que, a nuestro entender, la psicoterapia de estas mujeres debe tener un lugar importante y pensamos que al equipo multidisciplinar que las atiende debe añadirse un psiquiatra (o psicólogo) con experiencia en psicología del enfermar y en psicoterapia. Esta recomendación se basa en que muchas pacientes con cáncer de mama requieren un trabajo de elaboración para sobrevivir psicológicamente a la enfermedad. De este modo, el dolor asociado al diagnóstico puede ser incorporado por la mujer sin que se derrumbe o logrando todo lo contrario: que se haga más fuerte al combinar las emociones con el pensamiento racional; se cumpliría entonces aquello que Shakespeare decía: “En realidad es valeroso aquel que es capaz de sufrir sabiamente”.

Bibliografía

1. Masiá J. Después del cáncer de mama. Barcelona: Integral, 2009.
2. Alonso Fernández F. Psicología Médica y Social. Barcelona: Salvat (5ª ed.), 1989.
3. Ridruejo Alonso P, Medina León A, Rubio Sánchez J.L. Psicología Médica. Madrid: Mc. Graw Hill Interamericana, 1997.
4. Ortega Monasterio L. Lecciones de Psicología Médica. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1993.
5. Marks D.F. et al. Psicología de la salud: teoría, investigación y práctica. México: Manual Moderno, 2008.
6. Morrison V, Bennet P. Psicología de la Salud. Madrid: Pearson Educación, 2008.
7. Morales Calatayud F. Introducción a la psicología de la salud. Buenos Aires: Paidós, 1999.
8. Rodríguez Marín J. Psicología social de la salud. Madrid: Síntesis, 2001.
9. Link J. Cáncer de mama y calidad de vida. Barcelona: Robinbook, 2008.
10. García Arroyo JM, Domínguez López ML. Fundamentos de la psicoterapia con mujeres afectadas de cáncer de mama. Alcmeon, Rev. Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, 2010;16(2):125-139.
11. García Arroyo JM. Encuentro de mastectomizadas. IV Congreso Estatal de la F.E.S.S. En “Ayer, hoy, mañana”, Consejería de Salud del País Valenciá: Valencia, 1991.
12. García Arroyo JM. La sexualidad de la mujer mastectomizada. Actas I Congreso Internacional de Aprendizaje y Comunicación pre y posnatal. S.E.G.O: Valencia, 1996.
13. García Arroyo JM, Domínguez López ML. Cuerpo, corporalidad y esquema corporal en la mujer mastectomizada (I). An. Psiquiat. 2007;23(5):235-240.
14. García Arroyo JM.; Domínguez López M.L. Cuerpo, corporalidad y esquema corporal en la mujer mastectomizada (II). An. Psiquiat. 2007;23(5):241-249.
15. García Arroyo JM, Domínguez López ML. ¿Por dónde seguir investigando en Psicopatología? Inf. Psiquiatr. 2010;199(1):39-56.
16. Miller JA. La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós, 2003.
17. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (I parte). An. de Psiquiat. 2001;17(7):319-324.
18. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (II parte). An. de Psiquiat. 2001;17(7):325-32.
19. García Arroyo J.M. ¿Es posible cuantificar la subjetividad? Revista electrónica de Psiquiatría: Interpsiquis, 2007.

20. García Arroyo JM. El "binarismo subjetivo": sus determinantes y sus implicaciones sobre el "autoconcepto" y la "autoestima". *An. de Psiqiat.* 2004;20(6): 252-261.
21. Goin KM, Goin JM. Psychological reactions to prophylactic mastectomy synchronous with contralateral breasts reconstructions. *Plastic and Reconstr. Surgery* 1982;355-359.
22. Harari R. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, de Lacan: una introducción. Buenos Aires: Nueva Visión, 1987.
23. Barcia D, Ruiz F. Aspectos psicológicos relacionados con el diagnóstico de cáncer de pecho, la mastectomía y la reconstrucción de la mama. *Anales de Psiquiatría* 1985;7:283-294.
24. Fernández-Argüelles P, et al. Trastornos psíquicos y de adaptación psicosocial tras la mastectomía: estudio retrospectivo y prospectivo. *Anales de Psiquiatría* 1989;5(1):20-24.
25. Fernández-Argüelles P, García O. Síntomas fóbicos en pacientes con cáncer de mama. *Anales de Psiquiatría*. 1990;6(1):3-5.
26. Huges J. Emotional reactions to the diagnosis and treatment of early breast cancer. *J. Psychosom. Res* 1982;26(2):277-83.